

YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TANATIPLARIGA BOG'LIQLIGI
ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТАРШЕКЛАСНИКОВ ОТ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
THE DEPENDENCE OF PHYSICAL FITNESS ON BODY TYPES OF
UPPER-CLASS STUDENTS

Usmonova Hayotxon Akmaljon qizi

Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim Aniq va tabiiy
fanlar kafedrasida o'qituvchisi
hayotxonabdurahimova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz yuqori maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi nafaqat jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga, balki akademik samaradorlikni oshiradi va jismoniy salomatlik darajasini oshiradi. Bundan tashqari, mehnat ta'limi muammolarini hal qiladi. Keyinchalik, yuqori maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiya vositalarini, shakllarini va usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: rivojlanish, jismoniy fazilat, kuch, chidamlilik, tezkorlik, jismoniy tarbiya, sport, harakat mushak.

Аннотация: В этой статье мы выяснили, что физическое воспитание старшеклассников не только повышает уровень физической подготовленности, но и повышает успеваемость и повышает уровень физического здоровья. В ней также рассматриваются проблемы трудового воспитания. Рассмотрим средства, формы и методы физического воспитания старшеклассников.

Ключевые слова: развитие, физические качества, сила, выносливость, ловкость, физическое воспитание, спорт, движение мышц.

Annotation: In this article, we found that the physical education of high school students not only increases the level of physical fitness, but also increases academic efficiency and increases the level of physical health. It also solves the problems of Labor Education. Next, let's look at the means, forms and methods of physical education of high school students.

Keywords: development, physical quality, strength, endurance, agility, physical education, sports, movement muscle.

KIRISH

Yuqori maktab yoshidagi bolalarning fiziologik rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, asosiy jismoniy fazilatlarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlarni qayd etish mumkin. Kuch va tezlik-quvvat qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay sharoit. Ushbu yoshda mushaklar juda yaxshi rivojlanadi va mushak massasi yaxshi sur'atlar bilan o'sib boradi.

Yoshga mos ravishda mushaklarning uyg'un rivojlanishiga hissa qo'shadigan maxsus komplekslarni tanlash kerak. Kuch fazilatlarini rivojlantirish umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish va boshqa jismoniy sifatlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun asos bo'ladi. Bu uning asarlarida Sh.D. Buadze. Etakchi jahon va mahalliy fiziologlar olib borilgan tadqiqotlar asosida o'spirinlik davrida jismoniy kuchni rivojlantirish imkoniyatlarini asoslab berishdi. Amaldagi asosiy usullar takroriy va dinamik harakat usullari. Turli xil og'irlikdagi narsalar (gantellar, shtanga, qum yostiqlari va boshqalar) yordamida mashqlar, tana vazniga teng og'irlikdagi mashqlar, sherikning qarama-qarshiligi va turli xil o'quv vositalaridan foydalanish. Ko'proq, takroriy ketma-ketlikda bajariladigan kichik va o'rta og'irlikdagi mashqlar tavsiya etiladi. Mashqlarni bajarayotganda nafas olishga e'tibor berish kerak, yuqori quvvatli yuklarda nafasingizni ushlab turish tavsiya etilmaydi. Nafas olish mashqlar ritmiga mos kelishi kerak. Quvvat yuki bir tekis taqsimlanishi va elkama-belbog ', ko'krak qafasi, yuqori va pastki oyoq-qo'llarining asosiy mushak guruhlarini shakllanishiga hissa qo'shishi kerak.

Tana tuzilishi va tayanch-harakat apparatining holati-shaxsni qaysi sport turi bilan shug'ullanishi mumkinligini, tanlashda asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Albatta, Respublikamizda JMNU rivojlanishiga nazariy va amaliy jihatdan o'z ilmiy tadqiqot ishlari bilan ulkan hissa qo'shgan olimlar. pegoika fanlari doktorlari T.S.Usmonho'jayev, A.Q.Atayev, SH.H.Xonkeldiyevich, F.A.Kerimov, L.R.Ayrapedyans, E.A.Seytxalilov, D.J.Nasriddinov, Salomov R.S., R.D.Xalmuxamedov va boshqa ko'plab olimlarni misol keltirish mumkin.

Maktab amaliyotida sekin, takroriy va hattoki ishlash usullaridan foydalanish mumkin. Ko'pgina tadqiqotchilar bu fikrga kelmoqdalar, chunki sabr-toqatni boshlang'ich maktab yoshidan boshlab 8-30 daqiqagacha sekin yugurish, regbi, futbol - 30-60 minutdan foydalanish kerak. Chidamlilik ta'limi paytida ishning hajmi va intensivligi pulsning tezligiga e'tibor qaratib, dam olish oralig'I bilan tartibga solinishi kerak, uning qiymati maktab o'quvchilarida daqiqada 190 martadan oshmasligi kerak. 30 dan 80 m gacha masofani bosib o'tishda dam olish davomiyligi 1 dan 1,5 minutgacha bo'lishi mumkin. 150 dan 250 m gacha yugurishda interval 3-4 minutgacha oshadi.

B.M.Sergeev tomonidan olib borilgan tadqiqotlar moslashuvchanlikni tanlab tarbiyalashda quyidagi mashqlarning samaradorligi to'g'risida gapirishimizga imkon beradi. Shunday qilib, umurtqa pog'onasi uchun turli xil boshlang'ich pozitsiyalardan moyilliklar sherikning yordami bilan va yordamisiz bajariladi, kestirib qo'shma uchun - oyoqning old va ko'ndalang yo'nalishdagi belanchaklari, o'pkalari, silkitib qo'llaridagi tayanchda, gimnastika devoridagi mashqlar, elka kamarining bo'g'imlari uchun - qo'llarni turli tekisliklarda silkitib olish, qo'llarni aylantirish, tayoq bilan mashq qilish, gimnastik devorda mashq qilish.

Astenik tip (asteniklar)– tananing uzunasiga ketgan o'lchovlar ko'ndalang o'lchovlarga nisbatan ustun, suyak skeleti yengil, yelkalar tor, oyoq-qo'llari ingichka, ko'krak qafasi uzunchoq, yassi va tor, epigastral burchak 90^0 dan kam, terisi yupqa va nozik, muskullari sust rivojlangan.

Giperstenik tip (gipersteniklar) – tananing ko'ndalang o'lchovlar uzunasiga ketgan o'lchovlarga nisbatan ustun, oyoq-qo'llar kalta, suyak skeleti og'ir, bo'yni kalta va qalin, yelkalar keng, ko'krak qafasi keng, epigastral burchak 90^0 dan katta, ya'ni o'tkir emasligi, terisi qalinligi bilan ta'riflanadi. Gipersteniklar uncha baland bo'yli bo'lmasa ham semizroq, kuchli odamlardir, ko'krak qafasi keng, oyoq- qo'llari kaltaroq bo'ladi.

Normostenik tip (normosteniklar) – ikki tip o'rtasidagi holat, tananing ko'ndalang va uzunasiga ketgan o'lchovlarning o'zaro munosabati to'g'ri, tana shakllanishi mutanosib, ko'krak qafasi konus yoki silindrsimon, epigastral burchak

to'g'ri bo'ladi. Shuni aytish kerakki, odamlarniig ko'pchiligida barcha turlarning xususiyatlari aralashgan bo'ladi.

Birinchi guruh-normostenik tana tuzilishi – tananing hamma qismi bir biriga to'g'ri proporsional, teng, baravar rivojlangan, ko'krak va yelka kamari kengligi, qo'l va oyoqlarning uzunligi proporsional bo'ladi. Bunday bolalar sportning hamma turlari bilan shug'ullanishlari mumkin.

Ikkinchi guruh-giperstenik tana tuzilishi – kalta bo'yli, keng ko'krak qafasli, keng yelkali, qo'l-oyoqlari kalta va yo'g'on. Bularni ko'proq kurash turlariga yo'naltirish maqsadga muvofiq. Sababi, bunday gavda tuzilishidagi bolalarda suyaklar yo'g'on, baquvvat, muskullar yaxshi rivojlangan, kuchli bo'ladi. Ular tez, epchil, chaqqonlik bilan harakat qilish xususiyatiga ega.

Uchinchi guruh-astenik tana tuzilishi –bo'yi uzun, qo'l va oyoqlari uzun, tana ingichka, ko'krak va yelka kamari ingichka. Bunday bolalar uchun sport o'yinlarining voleybol, basketbol, tennis turlari bilan shug'ullanish tavsiya etiladi.

Xulosa

Tana tiplari yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot dasturlarini va dietani tana tipiga moslashtirish orqali o'quvchilar optimal natijalarga erishishlari mumkin. Jismoniy mashg'ulotlarda individual yondashuvni qo'llash nafaqat sportdagi muvaffaqiyatni oshiradi, balki umumiy sog'liqni saqlash va rivojlantirishga ham yordam beradi. Yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sportdagi muvaffaqiyati ko'pincha ularning tana tiplariga bog'liq. Tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, tana tiplari ektomorf, mezomorf va endomorf kabi uchta asosiy kategoriyaga bo'linadi. Har bir tana tipi o'ziga xos biologik va morfologik xususiyatlarga ega bo'lib, bu xususiyatlar o'quvchilarning jismoniy faoliyatga qanday moslashishini va qanday sport turlarida muvaffaqiyatli bo'lishlarini aniqlaydi. Yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini tana tiplari bilan moslashtirish orqali o'quvchilar optimal natijalarga erishishlari, sportdagi muvaffaqiyatlarini oshirishlari va umumiy sog'lig'ini yaxshilashlari mumkin. Bu yondashuv nafaqat sportchilar uchun, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мамаджанов Н. М. Зависимость проявлений двигательных способностей от особенностей морфологического развития школьников. Автореф. дис. канд. М., 1981,22 с.

2. Хамрокулов Р.А. Совершенствование военнопприкладной физической подготовки сельской допризывной молодежи. Автореф.дисс...канд.пед.наук. Ташкент. 2005 26 с.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Функциональные изменения на различных стадиях формирования двигательных динамических стереотипов у гимнастов в условиях жаркого климата. Автореф.дисс...канд.биол.наук. Ташкент. 1972
4. Ханкельдиев Ш.Х. Педагогические особенности физического воспитания учащейся молодежи в регионах с жарким климатом. Автореф. дисс. докт. пед. наук М. 1991 46с.
5. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.Toshkent “O‘zbekiston” – 2017 y. 2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
7. Usmonxo‘jaev T.S., Rahimov M.M., Adiyev A.N. O‘zbek xalq o‘yinlari. T., “O‘qituvchi”., 2004
8. Usmonxo‘jaev T.S. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari. - T., “O‘qituvchi”.,2005.